
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5503767>

УДК 811.111

Аветисян М.И.

Аветисян Милана Игоревна, аспирант, Пятигорский государственный университет, Россия, 357532, г. Пятигорск, Ставропольский край, пр. Калинина, 9. E-mail: milana.ami@mail.ru.

Когнитивно-семантические свойства номинативных единиц категории EVENT (на примере английских отглагольных существительных с суффиксом –er)

Аннотация. В статье представлен анализ когнитивно-семантических свойств английских отглагольных существительных с суффиксом -er. Опираясь на разработанное в ходе аналитического обзора толкование понятия «событие», автор приходит к выводу, что семантика данных лексем мотивируется набором концептуальных параметров, среди которых доминирующим может являться либо параметр причины, либо параметр следствия, а в основе вербализации события лежат механизмы когнитивной метафоры и когнитивной метонимии. Было также установлено, что событийные дериваты с концептуальной доминантой причины имеют метафорическую семантику, а те, у которых выделен параметр следствия – метонимическую.

Ключевые слова: отглагольные существительные с суффиксом er, событие, категория, концептуальные параметры, причина, следствие, когнитивная метафора, когнитивная метонимия.

Avetisyan M.I.

Avetisyan Milana Igorevna, post-graduate student, Pyatigorsk State University, Russia, 357532, Pyatigorsk, Stavropol Krai, 9 Kalinin Avenue. E-mail: milana.ami@mail.ru.

Cognitive-semantic properties of the nominative units from the category EVENT (the case of English deverbial nouns ending in -er)

Abstract. The article represents the cognitive-semantic analysis of English deverbial nouns ending in -er. Referring to the definition of the notion “event” worked out in the course of analytical review the author comes to conclusion that semantic properties of the lexical items under analysis are motivated by the set of conceptual parameters among which one can identify two salient mental constituents. These can be either parameter [cause] or parameter [effect]. It has also been found out that event deverbals with -er whose conceptual parameter in focus is [cause] have metaphoric semantics, those whose conceptual parameter in focus is [effect] are predominantly metonymic.

Key words: deverbal nouns ending in -er, event, category, conceptual parameters, cause, effect, cognitive metaphor, cognitive metonymy.

Понятие «событие» широко используется в современных гуманитарных исследованиях. Как отмечает О.Н. Дубровская «это понятие либо становится объектом исследования, либо используется как термин метаязыка описания других явлений» [4, с. 129]. Так, в лингвофилософии событие рассматривается в связи с понятием «факт». По Н. Д. Арутюновой, событие принадлежит к числу онтологических объектов, таких как ситуация, процесс, происшествие, случай [2], в то время как факт принадлежит к числу объектов эпистемического плана, наряду с пропозицией, суждением, утверждением, мнением, предположением. Такие объекты выражают отношение к мнению и знанию. События составляют «среду погружения человека в мир», а факты – «то, что есть результат погружения мира в сознание человека». «Жизнь человека складывается из событий, но ее анкетное представление превращает события в факты» [2, с. 103].

Обладая множеством аспектов, событие определяется в когнитивной отрасли лингвистической науки как антропоцентричная ментальная структура, мотивирующая семантику большинства языковых единиц и структур на концептуальном уровне [1].

В корпусе рассматриваемых отглагольных существительных также выделяется группа единиц, обладающих семантикой событийности. Событийность присуща данным лексемам прежде всего потому, что они являются производными от глагольной основы, концептуальная организация которой в обязательном порядке предписывает наличие предикативной информации, дающей представление о типе отношений между субъектами и объектами окружающего мира, ассоциированными с аргументами производящего глагола. Таким образом, именно глагол, а также производные от него, или содержащие его единицы и структуры языка подвергаются лингвистическому анализу в аспекте собы-

тийности. Свойства сверхфразовых/диалогических единств, предложений или слов, а также особенности их функционирования в языке и речи изучаются посредством определения релевантных для каждого факта языка событийных компонентов и связей между ними.

В свою очередь, события могут иметь простую и сложную структуру, т.е. состоять из двух или более простых событий. Разграничивая простые и сложные события, В. Е. Гольдин так определяет их особенности: «Функционально-структурная и темпоральная целостность ситуаций, отличающая одни события от других, создает внутреннюю форму событий, которая у сложных событий складывается из взаимосвязанных частных событий, а у простых – из первичных событийных элементов, прежде всего – действий и сопутствующих им компонентов деятельности» [3, с. 25–26].

Структура события, заключенного в семантике отглагольных номинаций с агентивным суффиксом -er, состоит из двух простых событий – события-причины и события-следствия – и представлена пропозицией, в которой в обязательном порядке содержится информация о причине ([cause]) или последствиях ([effect]) воздействия либо на непосредственного участника события, либо на определенные объекты при наличии некоего наблюдателя. Причем, когнитивно выделенным в семантике событийных слов оказывается лишь один из компонентов.

Репрезентантами категории EVENT являются отглагольные имена существительные (84 единицы, что соответствует 3,2% от общего числа примеров), которые объективируют пропозицию [EFFECT CAUSED BY SOME EVENT/ACTIVITY] и является третьей по репрезентативности категорией. Как уже отмечалось выше, данные лексеммы являются номинациями различных событий, ситуаций. Самый высокий уровень абстракции концептуальной

структуры слов этой категории представлен параметром [abstract object], который далее специфицируется параметром [event].

Параметры, присутствующие в семантической структуре рассматриваемых лексем и обуславливающие их дифференциацию, это концепты [temporality]: [activity/state beginning]; [activity/state in process]; [activity/state termination]; [participant type]: [animate object: human being (doer/observer/patient)] / [inanimate physical object (patient)] / [event (causer)] / [natural forces (causer)]. В концептуальной структуре данных номинаций также отмечается наличие таких универсальных для категории одушевленного деятеля параметров как [physical activity: destructive/creative], [mental activity], [communicative activity] и [emotional state]. Эти параметры организованы вокруг двух вариативно доминантных концептов [cause] и [effect]. Они эксплицитно и имплицитно объективируются в семантике и контекстах функционирования рассматриваемых слов, конкретизируя аспекты влияния, наличие наблюдателя, физические/эмоциональные изменения у деятеля или объекта воздействия.

Указанные параметры селективно активируются в концептуальной структуре слова в зависимости от его исходных семантических свойств и контекста его употребления.

Также необходимо подчеркнуть, что концептуальная структура и семантика, большинства рассматриваемых в настоящем разделе номинаций, напрямую обусловлена действиями, направленными на человека, либо действиями, которые он совершает сам, либо его состоянием или реакцией. Как справедливо замечает О.Н. Дубровская, «если разделить события на те, в которых принимает участие человек, и те, которые совершаются независимо от его воли (например, буря, гроза и др.), то окажется, что человек принимает активное участие в огромном числе событий, а его пассивная роль в других событиях также может быть рассмотрена как роль участ-

ника определенного события» [4, с. 132]. Таким образом, событие, в том числе и объективируемое отглагольными существительными с суффиксом *-er*, – это некая деятельностная или психосоматическая среда существования человека. Причем, психосоматическая среда создается самим человеком, а деятельностная среда может индуцироваться другими участниками события ([doer]), приниматься ([patient]) или восприниматься ([observer]) ими.

Как указывалось выше, наиболее выделенными параметрами в семантике лексических единиц с событийной семантикой являются концепты [cause] (*intensifier, capper, disrupter, disturber, kicker, damper, tearer, misuser, etc.*) и [effect] (*trembler, yawner, laughter, howler, breather, facer, blinder, etc.*). Количественное соотношение лексем, объективирующих данные параметры, выражается следующим образом: существительные с доминирующим параметром [cause] составляют 37% от общего количества номинаций категории, а существительные с доминирующим параметром [effect] составляют около 63%.

Слова, обозначающие события, в которых выделенным является составляющая [cause], имеют в своей семантике информацию о факторе влияния, некоем действии, которое либо направлено на участника, либо он является его наблюдателем.

Например, лексема *damper* / некоторое событие/ситуация, действующая угнетающе, подавляюще на кого-либо или что-либо; событие-причина срыва или прекращения чего-либо (a dulling or deadening influence [12]; a depressing restraint [16]) объективирует внешний фактор влияния, приостанавливающий или прекращающий некую деятельность людей (дождливую погоду (1) или пандемию (2)), через метафору физического подавления:

1. But cold and rainy weather – and Battiste's warning – appear to have put a *damper* on any processions [14].

2. And, of course, COVID put a *damper* on the usual celebrations: There

will be no official inaugural balls, and tonight's concert, featuring Bruce Springsteen and Katy Perry among others, will be virtual [10].

Следует отметить, что физическое воздействие [physical activity], является не единственным во втором контексте функционирования лексемы *dampener*, поскольку ситуация с ковид – это не только деструктивное воздействие вируса на здоровье людей, но и коммуникативная деятельность – запреты на массовые мероприятия.

В отличие от предыдущего примера лексема *intensifier* / ситуация, запускающая или способствующая усилению (а иногда и усугублению) других процессов (one that intensifies [12]), содержит в своей концептуальной структуре параметра [cause (one that intensifies = (years leading to the Civil War; the war itself))] и [temporality: [activity/state beginning] (radicalism)]:

3. The years leading to the Civil War, and the war itself, were political *intensifiers*; radicalism was rewarded and could be made to pay [9].

Рассматривая этот случай, также следует отметить семантическую смежность событийной лексемы *intensifier* с категорией INSTRUMENT, поскольку данная номинация может обладать значением «слово-интенсификатор», исходя из которого ее необходимо относить к инструментальным существительным. Так, *intensifier* может не только обозначать коммуникативные технологии эмотивного усиления и экспрессивности, но и использоваться в значении устройства, увеличивающего четкость изображения снайперской винтовки:

4. The weapon also has a full length Picatinny rail to mount optics, image *intensifiers*, and other aiming tools [13].

Механизм когнитивной метонимии, выраженный в переносе когнитивного акцента с деятеля на генерируемое им событие просматривается и в семантике номинации *keeper* / агрессивная игра защитника в американском футболе (захват

мяча) (an offensive football play in which the quarterback runs with the ball [12]):

5. Collins reached the Clinton 2 on a *keeper*, and Everett ran it in on the next play [15].

В данном случае отглагольное наименование события обладает метонимичной семантикой, так как в ней происходит выдвигание компонента деятельности защитника на основании принципа функциональной смежности – взаимосвязи действий защитника и создаваемой им в игре ситуации.

В свою очередь, событийное существительное *kicker* / неожиданность (an unexpected and surprising remark, revelation, or set of circumstances [12]) с концептуальной доминантой [cause] является примером метафорического переосмысления, так как представляет собой перенос физического силового воздействия на объект в область воздействия эмоционального:

6. The real *kicker* came when the chairman announced that he was quitting [6].

Так, неожиданное заявление председателя повергло в шок, стало полной неожиданностью для присутствующих.

Номинативная единица *tearer* / шторм, ураган (storm, hurricane [16]) представляет собой персонификацию природных сил, оказывающих разрушительное воздействие на все вокруг. Как и для остальных репрезентантов рассматриваемой подгруппы, ключевым параметром, мотивирующим его семантику, является [cause], а основной участник концептуализируется как [natural forces (storm)], что, тем не менее, не исключает из ситуации еще один тип участника – наблюдателя [participant type]: [animate object: human being (observer)]. Наблюдатель как бы остается «за кадром», но является именно той стороной, которая воспринимает шторм как персонифицированную разрушительную силу:

Next day – yesterday – it was a *tearer*; we had storm shutters up [6].

Характеризуя рассмотренную группу отглагольных существительных с суффиксом *-er*, обладающих событийной семантикой и выделенным концептуальным компонентом причины, следует отметить, что большинство из них обладают негативной коннотацией и метафорической семантикой. Около 50% номинаций с выделенным параметром [cause] обладают метафорическим значением. В семантической структуре данных слов метафоризируется именно компонент, сигнифицирующий действие-каузатор события.

В отличие от каузативных событийных существительных лексемы с выделенным компонентом следствия ([effect]) в большинстве своем (72% от общего количества слов в подгруппе) являются метонимичными, а в ряде случаев и метафорическими (сформировавшимися на семантическом уровне в результате метонимического и метафорического переносов).

Наиболее репрезентативными номинациями среди событийных лексем с когнитивным профилем причины являются слова, образованные от глаголов, описывающих различные эмоциональные реакции, ассоциированные с различными событиями.

Соответственно, все они квалифицируются как метонимичные, произведены на основе звукозамещающих эмотивных глаголов и являются эмоциональным продуктом таких ситуаций как забавный, комичный промах или ошибка (7) – *howler* (a humorous and ridiculous blunder [12]; stupid and obvious mistake, especially in something that someone says or writes [5]); оговорка, публичная глупая ошибка (8) – *blooper* (an embarrassing public blunder [12]); скучное, вызывающее зевоту мероприятие (9) – *yawner* (something that causes boredom [12]; Something unexciting or boring that induces yawning, as a book, sporting event, or performance [16]); проблемы и задачи настолько простые, что вызывают смех (10) – *laughter* / (something (such as a

game) that is easily won or handled; hilarious mood [12]);

7. In 2005, belittling his reputation for meticulous research, London's Evening Standard noted a "*howler*" of a mistake in "Saturday": It mentioned a Mercedes S500 with a fourth gear, but the car's strictly an automatic [7].

8. This was a bridge too far for some and led to a meme poking fun at the obvious *blooper* [11].

9. Even die-hard opera fans are finding this production to be a real *yawner* [6].

10. In previous seasons, that game would've turned into a non-competitive *laughter* [8].

Во всех примерах с участием звукозамещающих событийных существительных участниками обозначаемого ими события являются люди – деятели ([animate object: human being (patient)]), индуцирующие и/или каузирующие определенное эмоциональное состояние ([emotional state]), и люди, претерпевающие данное воздействие и определенным образом на него реагирующие. Именно их эмоция – смех, удивленный возглас, недовольный стон и т.п. как следствие данного воздействия – помещена в фокус внимания, а сами продуценты отходят на задний план.

Помимо эмотивных событийных существительных в группе с выделенным концептом следствия ([effect]) наличествуют номинации, в которых салиентным оказывается не эмоциональное, а физическое состояние участников события, концептуализируемых как [animate object: human being (patient)]. Причем, в механизме формирования значений подобных слов задействованы и концептуальная метафора и концептуальная метонимия. Так, лексема *blunder* / *великолепное выступление*; *блестящая игра* (something (such as an athletic play) dazzlingly excellent or remarkable [12]), соотносительной как с участниками-деятели, демонстрирующими блестящее, а если описывать эффект дословно, то ослепительное выступление, так и с участниками-зрителями, ослепленными

блестящей игрой. То есть, в семантике данной лексемы наблюдается и метафора, так как «ослепительность» – это образная, метафорическая репрезентация высокого уровня игры/выступления /представления и восприятия его зрителями через физическое состояние, и метонимия, так как происходит смещение фокуса внимания с человека на его переживания, связанные с определенной ситуацией:

11. Andrew Chidgey (58) held the Stapleton innings together and Ghulam Shabbir briefly threatened with a lively 23 but Timsbury held some important catches, including a *blinder* from Greg Passingham... [6].

Образованное посредством концептуальной ориентационной метафоры событийное существительное *downer* / несчастный случай; повод для огорчения (something depressing, disagreeable, or unsatisfactory [<https://www.merriam-webster.com/dictionary/downer>]), как и уже рассмотренные выше примеры, содержит в своей концептуальной структуре параметр [emotional state] отчасти наделено чертами метонимичности, поскольку в его семантике заметен сдвиг с участника, который грустит, печалится или огорчается по определенному поводу (someone who feels down), на его эмоции:

12. “His cat just died.” “Oh, that's a real *downer*.” [6]

Образованная от антропоморфного глагола *to face* событийная номинация *fac-er* / непредвиденные трудности или проверки (a sudden often stunning check or obstacle [<https://www.merriam-webster.com/dictionary/facer>]) на концептуальном

уровне репрезентирует последствия ([effect]), вызванные возникновением каких-либо препятствий или необходимостью пройти какую-либо проверку, посредством следующих параметров.

Данная лексема формирует свою семантику посредством механизмов метонимического и метафорического переносов, так как указывает на образное (не физическое) «столкновение» пациента «лицом к лицу» с какой-либо проблемой (метафорическое переосмысление) и репрезентирует сложную ситуацию в данном случае уже через самого человека, вынужденного с ней справляться:

13. 'I've had a nasty facer myself, but –' That was all I could hear, but it was enough to set me thinking [6].

Таким образом, вербализация различных ситуаций посредством отглагольных существительных с суффиксом -er мотивируется набором концептуальных параметров (в качестве ключевых выступают составляющие ([cause] и [effect]) и управляется механизмами когнитивной метафоры и метонимии. Метонимичные номинации формируются по принципу функциональной смежности и количественно преобладают в подгруппе единиц с концептуальной доминантой [effect] (*ywaner/sleeper* – скучное мероприятие, *howler* – досадный ляп, глупая, позорная ошибка), а метафоричные номинации формируются по принципу функционального сходства (*tearer* – шторм, ураган, *kicker* – неожиданность) и количественно преобладают в подгруппе с концептуальной доминантой [cause].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аксельруд Д.А. О когнитивно-семантической структуре события // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2016. № 12-1 (66). С. 56-59.
2. Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. М.: Наука, 1988. 341 с.
3. Гольдин В.Е. Имена речевых событий, поступков и жанры русской речи // Жанры речи. Саратов: Колледж, 1997. С. 23-34.
4. Дубровская О.Н. Об интерпретации понятий «событие» и «речевое событие» в лингвистике // Вестник АГТУ. 2005. № 5 (28). С. 129-137.

5. Cambridge Dictionary. Режим доступа URL: <https://dictionary.cambridge.org> (дата обращения 12.03.2021)
6. Corpus of Contemporary American English. Режим доступа URL: <http://www.corpus.byu.edu/coca/> (дата обращения 5.03.2021)
7. Dobrzynski J.H. He's Not 'MacAbre' Any Longer // The Wall Street Journal. Режим доступа URL: <https://www.wsj.com/articles/SB119551287029698442> (дата обращения 15.01.2021)
8. Fedor Ch. J.B. Bickerstaff speaks with Cleveland Cavaliers about trust and composure in face of adversity // Cleveland.com. Режим доступа URL: <https://www.cleveland.com/cavs/2020/12/jb-bickerstaff-speaks-with-cleveland-cavaliers-about-trust-and-composure-in-face-of-adversity.html> (дата обращения 10.02.2021)
9. Ferguson A. Abraham Lincoln's Radical Moderation // The Atlantic. Режим доступа URL: <https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2020/03/abraham-lincolns-radical-moderation/605551/> (дата обращения 20.02.2021)
10. Gontcharova N. Biden Has Been President For A Couple Hours. Here Are All The Changes He's Already Made. Режим доступа URL: <https://www.refinery29.com/en-us/2021/01/10270131/joe-biden-inauguration-speech-first-executive-orders> (дата обращения 20.01.2021)
11. McCluskey M. The Best Harry Potter Memes Ever // Time. Режим доступа URL: <https://time.com/5769779/best-harry-potter-memes/> (дата обращения 20.02.2021)
12. Meriam-Webster Dictionary. Режим доступа URL: <https://www.merriam-webster.com/> (дата обращения 25.02.2021)
13. Mizokami K. The U.S. Military Really Wants This New Sniper Rifle // Popular Mechanics. Режим доступа URL: <https://www.popularmechanics.com/military/weapons/a31138109/military-sniper-rifle-barrett-mrad/> (дата обращения 15.03.2021)
14. Specker L. Mobile mayor: City won't tolerate unsanctioned Mardi Gras marches // Mobile Real-Time News. Режим доступа URL: <https://www.al.com/news/mobile/2021/02/mobile-mayor-city-wont-tolerate-unsanctioned-mardi-gras-marches.html> (дата обращения 13.02.2021)
15. Willson W. Michigan high school football: Montague rolls by Clinton to win Division 6 state crown // Detroit Free Press. Режим доступа URL: <https://www.freep.com/story/sports/high-school/2021/01/22/michigan-high-school-football-montague-rolls-clinton-division-6/6680848002/> (дата обращения 16.02.2021)
16. Wordnik Dictionary. Режим доступа URL: <https://www.wordnik.com> (дата обращения 11.02.2021)

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Aksel'rud D.A. O kognitivno-semanticheskoy strukture sobytija // Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki. 2016. № 12-1 (66). S. 56-59.
2. Arutjunova N.D. Tipy jazykovyh znachenij: Ocenka. Sobytie. Fakt. M.: Nauka, 1988. 341 s.
3. Gol'din V.E. Imena rechevyh sobytij, postupkov i zhanry russkoj rechi // Zhanry rechi. Saratov: Kolledzh, 1997. S. 23-34.
4. Dubrovskaja O.N. Ob interpretacii ponjatij «sobytie» i «rechevoe sobytie» v lingvi-stike // Vestnik AGTU. 2005. № 5 (28). S. 129-137.
5. Cambridge Dictionary. Rezhim dostupa URL: <https://dictionary.cambridge.org> (data obrashhenija 12.03.2021)
6. Corpus of Contemporary American English. Rezhim dostupa URL: <http://www.corpus.byu.edu/coca/> (data obrashhenija 5.03.2021)
7. Dobrzynski J.H. He's Not 'MacAbre' Any Longer // The Wall Street Journal. Rezhim dostupa URL: <https://www.wsj.com/articles/SB119551287029698442> (data obrashhenija 15.01.2021)
8. Fedor Ch. J.B. Bickerstaff speaks with Cleveland Cavaliers about trust and composure in face of adversity // Cleveland.com. Rezhim dostupa URL: <https://www.cleveland.com/cavs/2020/12/jb-bickerstaff-speaks-with-cleveland-cavaliers-about-trust-and-composure-in-face-of-adversity.html> (data obrashhenija 10.02.2021)
9. Ferguson A. Abraham Lincoln's Radical Moderation // The Atlantic. Rezhim dostupa URL: <https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2020/03/abraham-lincolns-radical-moderation/605551/> (data obrashhenija 20.02.2021)

10. Gontcharova N. Biden Has Been President For A Couple Hours. Here Are All The Changes He's Already Made. Rezhim dostupa URL: <https://www.refinery29.com/en-us/2021/01/10270131/joe-biden-inauguration-speech-first-executive-orders> (data obrashhenija 20.01.2021)
11. McCluskey M. The Best Harry Potter Memes Ever // Time. Rezhim dostupa URL: <https://time.com/5769779/best-harry-potter-memes/> (data obrashhenija 20.02.2021)
12. Meriam-Webster Dictionary. Rezhim dostupa URL: <https://www.merriam-webster.com/> (data obrashhenija 25.02.2021)
13. Mizokami K. The U.S. Military Really Wants This New Sniper Rifle // Popular Mechanics. Rezhim dostupa URL: <https://www.popularmechanics.com/military/weapons/a31138109/military-sniper-rifle-barrett-mrad/> (data obrashhenija 15.03.2021)
14. Specker L. Mobile mayor: City won't tolerate unsanctioned Mardi Gras marches // Mobile Real-Time News. Rezhim dostupa URL: <https://www.al.com/news/mobile/2021/02/mobile-mayor-city-wont-tolerate-unsanctioned-mardi-gras-marches.html> (data obrashhenija 13.02.2021)
15. Willson W. Michigan high school football: Montague rolls by Clinton to win Division 6 state crown // Detroit Free Press. Rezhim dostupa URL: <https://www.freep.com/story/sports/high-school/2021/01/22/michigan-high-school-football-montague-rolls-clinton-division-6/6680848002/> (data obrashhenija 16.02.2021)
16. Wordnik Dictionary. Rezhim dostupa URL: <https://www.wordnik.com> (data obrashhenija 11.02.2021)

Поступила в редакцию 18.08.2021.
Принята к публикации 21.08.2021.

Для цитирования:

Аветисян М.И. Когнитивно-семантические свойства номинативных единиц категории EVENT (на примере английских отглагольных существительных с суффиксом -er) // Гуманитарный научный вестник. 2021. №8. С.114-121. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/08/Avetisyan.pdf>